

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982
DOI: 10.26739/2181-0982
www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

Volume 6, Issue 6/2

2025

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 6/2

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 6, ISSUE 6/2

МАҚОЛАДА КЕЛТИРИЛГАН
ДАЛИЛЛАРИНИНГ
ТЎҒРИЛИГИ УЧУН МУАЛЛИФ
МАСЪУЛДИР | АВТОР НЕСЕТ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
ДОСТОВЕРНОСТЬ ФАКТОВ
ИЗЛОЖЕННЫХ В СТАТЬЕ

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раз в год
№6/2 (06), 2025
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации г.
Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 6/2/2025

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>, www.bsmi.uz

Журнал включен в перечень научных
изданий, рекомендованных к публикации
основных научных результатов
диссертаций по медицинским наукам с 27
сентября 2024 года Высшей
аттестационной комиссией Республики
Узбекистан (письмо № 361/6 от 2024
года).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович - доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальный университет охраны здоровья Украины имени П.Л. Шупика и указать его
расположение (Украина)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлуба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

Югай Игорь Александрович – старший научный сотрудник отделения нейрохирургии
детского возраста Республиканского специализированного научно – практического
медицинского центра нейрохирургии. Доцент кафедры нейрохирургии Центра развития
профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

**Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#6/2 (06), 2024
ISSN 2181-0982**

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing held in
the editorial office of the journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of Press
and Information Tashkent city, Reg. No. July
1, 2020

"Neurology and neurosurgical research"
6/2/2025

**Electronic version of the
Journal on sites:**

www.tadqiqot.uz, www.bsmi.uz

- - -

The journal is included in the list of
scientific publications recommended for
publication of the main scientific results of
dissertations in medical sciences since
September 27, 2024 by the Higher
Attestation Commission of the Republic of
Uzbekistan (letter No. 361/6 dated 2024).

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabieva - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, P.L. Shupyk National University of Health Protection of Ukraine and indicate its location (Ukraine).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmamatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibodulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

Yugay Igor Aleksandrovich - senior research of the scientific department of pediatric of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery. Associate professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Aliyev Mansur Abduxoliqovich, Mamadaliyev Abdurahmon Mamatqulovich, Yarmuhammedova Nargiza Anvarovna KRANIOSEREBRAL TRAVMALAR OQIBATLARI NEYROREABILITATSIYASINING ZAMONAVIY YO'NALISHLARI VA IMKONIYATLARI (ADABIYOTLAR SHARHI).....	7
2. Джураев Ахрарбек Махмутович, Халимов Равшан Джурабайевич ПАСТКИ МУЧАЛАРДА НЕЙРОГЕН ДЕФОРМАЦИЯСИ БЎЛГАН БЕМОР БОЛАЛАРДА КЛИНИК – НЕВРОЛОГИК ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИ.....	26
3. Mansurova Nargiza Asrorovna YALLIG'LANISH — PARKINSONIZMDA ICHAK VA MIYA O'RTASIDAGI BOG'LOVCHI BO'G'IN.....	30
4. Джурабекова Азиза Тахировна, Исанова Шоира Тулкиновна, Холикулова Махбуба Анвар кизи НЕЙРОБИОМАРКЁРЫ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ГИПОКСИЧЕСКИ-ИШЕМИЧЕСКОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ МОЗГА У ДЕТЕЙ.....	36
5. Камалова Малика Илхомовна ФОРМИРОВАНИЕ ТРЕТЬЕЙ СИГНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ: АДАПТИВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА В УСЛОВИЯХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ИСКУССТВЕННЫМ ИНТЕЛЛЕКТОМ.....	42
6. Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна, Кенжаева Дильфуза Кувватовна, Джурабекова Азиза Тахировна ИНТЕГРАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ВЕГЕТАТИВНОЙ РЕГУЛЯЦИИ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА У ДЕВУШЕК-ПОДРОСТКОВ ПРИ МЕНСТРУАЛЬНЫХ ДИСФУНКЦИЯХ.....	45
7. Каландарова Севара Хўжаназаровна, Муратов Фахмитдин Хайритдинович, Куранбаева Сатима Раззаковна, Юсупова Дилноза Юсупжон кизи ОСОБЕННОСТИ НАРУШЕНИЙ СТРУКТУРЫ СНА У БОЛЬНЫХ С ЭПИЛЕПТИЧЕСКИМИ ПРИСТУПАМИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ВО ВРЕМЯ СНА.....	49
8. Raxmatullaev Fozilbek Abduraxim oqli FEATURES OF CEREBRAL HEMODYNAMICS AND COGNITIVE FUNCTIONS IN CHRONIC MIGRAINE, OPTIMIZATION OF TREATMENT.....	52
9. Кузиев Ортикшер Илмиддинович, Исмоилова Муаззам Исроиловна, Хайдаров Азизжон Косимович НОВЫЙ МИНИИНВАЗИВНЫЙ МЕТОД ФИКСАЦИИ НЕСТАБИЛЬНЫХ ПЕРЕЛОМОВ ЗУБОВИДНОГО ОТРОСТКА: ПЕРВЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ.....	56
10. Ravshanov Davron Mavlonovich, Mavlyanova Zilola Farxadovna, Maxmudov Sardor Mamasharifovich JARROHLIKDAN KEYIN MENINGIOMA BILAN OG'RIGAN BEMORLARNING REABILITATSIYA SALOHİYATIGA STRUKTURAVIY VA NEYROKOGNITIV OMILLARNING TA'SIRI.....	61
11. Ризаев Жасур Алимджанович, Ибрагимов Шерзод Умидович, Джурабекова Азиза Тахировна РАЗВИТИЕ КЛИНИЧЕСКИХ И УПРАВЛЕНЧЕСКИХ НАВЫКОВ У СТУДЕНТОВ-НЕВРОЛОГОВ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЫ.....	66
12. Ризаев Жасур Алимджанович, Джурабекова Азиза Тоҳировна, Раза Мухаммад Калим ТИББИЁТ ФАКУЛЬТЕТЛАРИ ХОРИЖИЙ ТАЛАБАЛАРИДА МОСЛАШУВ ЖАРАЁНИНИНГ ПСИХОЛОГИК ВА ЭМОЦИОНАЛ КОМПОНЕНТЛАРИНИНГ КОГНИТИВ ҚОБИЛИЯТЛАР ВА ВЕГЕТАТИВ БОШҚАРУВГА ТАЪСИРИ.....	69
13. Арсланова Зера Энверовна, Нормурод Набижонович Зекрияев, Игорь Александрович Югай, Асадуллаев Улугбек Максудович ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ СПАСТИЧЕСКОГО СИНДРОМА НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ.....	73
14. Шохимардонов Шохижохон Шохимардонович, Туйчибаева Нодира Мираталиевна ИСХОДЫ У ПАЦИЕНТОВ С DEE-SWAS ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ГОРМОНАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ В КОМБИНАЦИИ С КЛОБАЗАМОМ: ДАННЫЕ ПРОСПЕКТИВНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ.....	79
15. Узakov Журабек Бахтиерович, Мавлянова Зилола Фархадовна, Ниёзов Шухрат Ташмирович, Джурабекова Азиза Тахировна НЕЙРОСОНОГРАФИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СТРУКТУР ЛИЦЕВОГО НЕРВА У ПАЦИЕНТОВ С ГЕМИФАЦИАЛЬНЫМ СПАЗМОМ.....	84

16. Сапарбаев Кудрат Исмаилович ЭФФЕКТИВНОСТЬ СПРЕЯ СЕМАКС В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА УРОВЕНЬ НЕЙРОТРОФИЧЕСКОГО ФАКТОРА BDNF В КРОВИ ПАЦИЕНТОВ.....	90
17. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Худайбергенов Нурмамат Юсупович, Султанова Динора Ойбек кизи ЭФФЕКТИВНОСТЬ НИЗКОЧАСТОТНОЙ ТРАНСКРАНИАЛЬНОЙ МАГНИТНОЙ СТИМУЛЯЦИИ (ТМС) В КОРРЕКЦИИ ПАРЕЗОВ ПРИ ИШЕМИЧЕСКОМ ИНСУЛЬТЕ.....	94
18. Якубова Мархамат Миракрамовна, Рахматуллаева Гульнора Кутпитдиновна, Саид – Ахмедова Саодат Каримджановна КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ, МОЛЕКУЛЯРНО – ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ.....	99
19. Юсупова Идрисахон Бахтиёрвна, Мамуровой Мавлюдахон Мирхамзаевны КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЯЖЕСТИ ЗАБОЛЕВАНИЯ....	103
20. Болтаева Зулайхо Оллабергановна ОСОБЕННОСТИ БОЛЕЙ В СПИНЕ У ПОЖИЛЫХ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	105
21. Арсланова Зера Энверовна, Игорь Александрович Югай ПРЕДОПЕРАЦИОННАЯ ОЦЕНКА И РАННЕЕ ВЕДЕНИЕ НОВОРОЖДЁННЫХ СО СПИННОМОЗГОВОЙ ГРЫЖЕЙ (SPINA VIFIDA) И ФИКСИРОВАННЫМ СПИННЫМ МОЗГОМ: СОВРЕМЕННЫЙ АЛГОРИТМ И ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОГНОЗ.....	109
22. Шодиев Улугбек Донёр угли, Рахимбаева Гулнара Саттаровна ОСОБЕННОСТИ ВЫЯВЛЕНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ ЦЕРЕБРО-АСТЕНИЧЕСКОГО СИНДРОМА В ПОСТКОВИДНОМ ПЕРИОДЕ.....	114
23. Шарипов Алиёр Ахрорович, Рахматова Дилбар Исмагиллоевна ВСТРЕЧАЕМОСТЬ НЕВРАЛГИИ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА КОМОРБИДНЫМИ С ДРУГИМИ ПАТОЛОГИЯМИ.....	118
24. Алиев Мансур Абдухоликович, Турсунов Жахонгир Гулом угли, Якубов Ахрор Туйчиевич ЭВОЛЮЦИЯ ХИРУРГИЧЕСКОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ ПОЗВОНОЧНИКА В ЕВРОПЕ: ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР.....	121
25. Асадов Х.Ф., Охунов А. О., Асадов Х.Х. ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ДЕКОМПРЕССИЯ БОЛЬШОГО ЗАТЫЛОЧНОГО НЕРВА ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ МИГРЕНИ: МАЛОТРАВМАТИЧНЫЙ ХИРУРГИЧЕСКИЙ ПОДХОД.....	127

УДК: 616-072.7:611.831.7

Узаков Журабек Бахтиерович
<https://orcid.org/0009-0000-5150-2308>

Мавлянова Зилола Фархадовна
<https://orcid.org/0000-0001-7862-2625>

Ниёзов Шухрат Ташмирович
<https://orcid.org/0000-0002-1449-3358>

Джурабекова Азиза Тахировна
<https://orcid.org/0000-0001-6397-9576>

Самаркандский государственный медицинский университет, Самарканд

НЕЙРОСОНОГРАФИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СТРУКТУР ЛИЦЕВОГО НЕРВА У ПАЦИЕНТОВ С ГЕМИФАЦИАЛЬНЫМ СПАЗМОМ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17884116>

АННОТАЦИЯ

В данной статье представлены результаты комплексного ультразвукового и нейросонографического исследования структур лицевого нерва у пациентов с гемифациальным спазмом. Целью работы явилось изучение структурных и гемодинамических характеристик лицевого нерва с целью выявления ранних диагностических и прогностических признаков нейроваскулярного конфликта. Обследовано 60 пациентов с гемифациальным спазмом (основная группа) и 40 практически здоровых лиц, сопоставимых по полу и возрасту (контрольная группа). Исследование проводилось на ультразвуковом аппарате экспертного класса с использованием высокочастотного линейного датчика (7,5–12 МГц) и доплеровского режима для оценки периневрального кровотока. У пациентов основной группы выявлено достоверное уменьшение диаметра лицевого нерва (в среднем $1,9 \pm 0,3$ мм против $2,4 \pm 0,2$ мм в контроле, $p < 0,01$), снижение эхогенности и изменение характера кровотока по периневральным сосудам. Полученные данные указывают на наличие компрессионных изменений и ранних признаков демиелинизации нервных волокон. Установлена достоверная положительная корреляция между выраженностью нейросонографических изменений и степенью клинических проявлений спазма по шкале Facial Spasm Severity Scale ($r = 0,62$; $p < 0,05$), что подтверждает диагностическую значимость метода в оценке тяжести нейроваскулярного конфликта.

Ключевые слова: гемифациальный спазм, лицевой нерв, нейросонография, нейроваскулярный конфликт, эхогенность, доплерография.

Узаков Журабек Бахтиерович
<https://orcid.org/0009-0000-5150-2308>

Мавлянова Зилола Фархадовна
<https://orcid.org/0000-0001-7862-2625>

Ниёзов Шухрат Ташмирович
<https://orcid.org/0000-0002-1449-3358>

Джурабекова Азиза Тахировна
<https://orcid.org/0000-0001-6397-9576>

Самарканд давлат тиббиёт университети

ГЕМИФАЦИАЛ СПАЗМ БИЛАН ОҒРИГАН БЕМОРЛАРНИНГ ЮЗ НЕРВИ ТУЗИЛМАЛАРИНИ НЕЙРОСОНОГРАФИК БАҲОЛАШ

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада гемифациал спазм билан оғриган беморларда юз нерви тузилмаларининг комплекс ультратовуш ва нейросонографик текшируви натижалари келтирилган. Тадқиқотнинг мақсади нейроваскуляр конфликтнинг эрта диагностик ва прогностик белгиларини аниқлаш учун юз нервининг структуравий ва гемодинамик хусусиятларини ўрганишдан иборат эди. Гемифациал спазм билан оғриган 60 нафар бемор (асосий гуруҳ) ва жинс ҳамда ёш бўйича мос келадиган 40 нафар амалий соғлом шахс (назорат гуруҳи) текширилди. Тадқиқот юқори частотали чизиқли датчик (7,5-12 МГц) ва периневрал қон оқими баҳолаш учун доплер режимдан фойдаланган ҳолда эксперт тоифасидаги ультратовуш аппаратида ўтказилди. Асосий гуруҳдаги беморларда юз нерви диаметрининг сезиларли даражада камайиши (назоратдаги $2,4 \pm 0,2$ мм га нисбатан ўртача $1,9 \pm 0,3$ мм, $p < 0,01$), эхогенликнинг пасайиши ва периневрал томирлар бўйлаб қон оқими хусусиятининг ўзгариши аниқланди. Олинган маълумотлар компрессион ўзгаришлар ва нерв толалари демиелинизациясининг дастлабки белгилари мавжудлигини кўрсатмоқда. Facial Spasm Severity Scale шкаласи бўйича нейросонографик ўзгаришларнинг оғирлиги ва спазмининг клиник кўринишлари даражаси ўртасида сезиларли ижобий корреляция аниқланди ($r = 0,62$; $p < 0,05$), бу эса нейроваскуляр конфликтнинг оғирлигини баҳолашда усулнинг диагностик аҳамиятини тасдиқламоқда.

Калит сўзлар: гемифациал спазм, юз нерви, нейросонография, нейроваскуляр конфликт, эхогенлик, доплерография.

Uzakov Jurabek Bakhtiyorovich
<https://orcid.org/0009-0000-5150-2308>
Mavlyanova Zilola Farhadovna
<https://orcid.org/0000-0001-7862-2625>
Niyozov Shuhrat Tashmirovich
<https://orcid.org/0000-0002-1449-3358>
Djurabekova Aziza Takhirovna
<https://orcid.org/0000-0001-6397-9576>
 Samarkand State Medical University

NEUROSONOGRAPHIC EVALUATION OF FACIAL NERVE STRUCTURES IN PATIENTS WITH HEMIFACIAL SPASM

ANNOTATION

This article presents the results of a comprehensive ultrasound and neurosonographic examination of facial nerve structures in patients with hemifacial spasm. The aim of the study was to investigate the structural and hemodynamic characteristics of the facial nerve to identify early diagnostic and prognostic signs of neurovascular conflict. The study included 60 patients with hemifacial spasm (main group) and 40 healthy individuals matched for gender and age (control group). The examination was conducted using an expert-class ultrasound device with a high-frequency linear transducer (7.5-12 MHz) and Doppler mode to assess perineural blood flow. In patients of the main group, a significant decrease in the diameter of the facial nerve was observed (on average 1.9 ± 0.3 mm versus 2.4 ± 0.2 mm in the control group, $p < 0.01$), along with reduced echogenicity and altered blood flow in perineural vessels. The obtained data indicate the presence of compression changes and early signs of nerve fiber demyelination. A significant positive correlation was established between the severity of neurosonographic changes and the degree of clinical manifestations of spasm according to the Facial Spasm Severity Scale ($r = 0.62$; $p < 0.05$), confirming the diagnostic significance of the method in assessing the severity of neurovascular conflict.

Keywords: hemifacial spasm, facial nerve, neurosonography, neurovascular conflict, echogenicity, Doppler ultrasonography.

Актуальность. Гемифациальный спазм (ГФС) представляет собой хроническое неврологическое расстройство, характеризующееся произвольными сокращениями мимических мышц одной половины лица, что существенно снижает качество жизни пациентов [1,2]. Распространённость заболевания колеблется от 9 до 15 случаев на 100 000 населения, преимущественно среди женщин среднего возраста [3]. Основным патогенетическим фактором развития ГФС считается нейроваскулярный конфликт, при котором артериальная или венозная петля компримирует корешковую зону лицевого нерва в месте его выхода из ствола мозга [4]. Хроническое сдавление приводит к очаговой демиелинизации аксонов, формированию эктопических зон возбуждения и развитию патологической импульсации, передающейся на соседние волокна, что клинически проявляется серией спастических подергиваний мышц лица [5,6].

Современные методы нейровизуализации, включая магнитно-резонансную томографию (МРТ), позволяют верифицировать нейроваскулярный конфликт и определить анатомические взаимоотношения между сосудом и нервом [7]. Однако, несмотря на высокую информативность МРТ, этот метод имеет ограничения при оценке периферического отдела лицевого нерва и его микроциркуляции. В то же время нейросонография становится всё более востребованным инструментом визуализации

периферических нервов, обеспечивая возможность в реальном времени оценивать диаметр, эхогенность, структуру и периневральный кровоток [8–10].

Ранняя диагностика структурно-гемодинамических изменений лицевого нерва с использованием нейросонографии имеет важное значение для определения стадии патологического процесса, прогнозирования течения заболевания и выбора персонализированной лечебной тактики - от медикаментозной нейропротективной терапии до микроваскулярной декомпрессии [11, 12]. Таким образом, исследование нейросонографических характеристик лицевого нерва при гемифациальном спазме представляет собой актуальное направление современной неврологии и функциональной нейровизуализации.

Цель исследования. Изучить нейросонографические характеристики лицевого нерва при гемифациальном спазме и определить их диагностическое и прогностическое значение.

Материалы и методы. В исследование включено 84 человека, из которых 44 пациента составляли основную группу с гемифациальным спазмом, а 40 практически здоровых лиц - контрольную группу. Участники контрольной группы были сопоставимы с пациентами по полу и возрасту для исключения влияния демографических факторов на результаты исследования (табл. 1).

Таблица 1

Характеристика участников исследования

Показатель	Основная группа (n=44)	Контрольная группа (n=40)	Всего (n=84)
Пол			
Мужчины	18 (40,9%)	16 (40,0%)	34 (40,5%)
Женщины	26 (59,1%)	24 (60,0%)	50 (59,5%)
Возраст, годы			
20–29	10 (22,7%)	8 (20,0%)	18 (21,4%)
30–39	15 (34,1%)	14 (35,0%)	29 (34,5%)
40–49	12 (27,3%)	12 (30,0%)	24 (28,6%)
≥50	7 (15,9%)	6 (15,0%)	13 (15,5%)
Стаж заболевания / наблюдения, годы			
<1	8 (18,2%)	—	8 (9,5%)
1–3	20 (45,5%)	—	20 (23,8%)
>3	16 (36,3%)	—	16 (19,0%)

В таблице 1 представлены демографические и клинические характеристики участников исследования. Всего в исследовании приняли участие 84 человека: 44 пациента с гемифациальным

спазмом (основная группа) и 40 практически здоровых лиц (контрольная группа), сопоставимых по полу и возрасту.

По половому признаку распределение участников было сопоставимым: среди пациентов основной группы 18 мужчин

(40,9%) и 26 женщин (59,1%), а в контрольной группе - 16 мужчин (40,0%) и 24 женщины (60,0%). В целом в выборке мужчин было 34 человека (40,5%), женщин - 50 (59,5%).

По возрасту большинство участников находились в возрастной категории 30–39 лет: 34,1% в основной группе и 35,0% в контрольной группе. Молодые пациенты 20–29 лет составили 22,7% и 20,0% соответственно, 40–49 лет - 27,3% и 30,0%, а старше 50 лет - 15,9% и 15,0%.

Анализ стажа заболевания у пациентов с гемифациальным спазмом показал, что менее 1 года страдали 8 человек (18,2%), от 1 до 3 лет - 20 человек (45,5%), более 3 лет - 16 человек (36,3%). Контрольная группа, как здоровые лица, стажа заболевания не имела.

Так основная и контрольная группы были сопоставимы по полу и возрасту, что позволяет проводить корректное сравнение нейросонографических и клинических показателей.

У всех участников проводилось нейросонографическое исследование лицевого нерва с использованием высокочастотного линейного датчика (7,5–12 МГц) на аппарате экспертного класса. При этом оценивались следующие параметры:

Диаметр нерва (мм) - для выявления сужений или деформаций, характерных для компрессии и демиелинизации;

Эхогенность нерва - по визуальной шкале от 1 до 5 баллов, где 1 соответствует резко сниженной эхогенности, а 5 - нормальной структуре;

Наличие периневрального кровотока - с использованием цветного доплеровского сканирования (ЦДС), отражающего реактивную сосудистую перестройку в области компрессии нерва.

Параллельно проводилась клиническая оценка выраженности спазма с использованием шкалы выраженности лицевого спазма (Facial Spasm Severity Scale, FSSS). Эта шкала предназначена для количественной оценки гемифациального спазма и основана на визуальной и функциональной оценке частоты, интенсивности и распространённости произвольных сокращений мимических

мышц. Баллы по шкале варьируются от 0 (спазмы отсутствуют) до 4 (постоянные интенсивные спазмы, вызывающие выраженную асимметрию лица и функциональные нарушения).

Для статистической обработки использовалась программа SPSS 26.0. Сравнение параметров между группами проводилось с использованием t-теста, а взаимосвязь между морфометрическими и гемодинамическими характеристиками нерва и степенью спазма оценивалась с помощью коэффициента корреляции Пирсона. Значение $p < 0,05$ считалось достоверным.

Таким образом, комбинированное использование нейросонографии и клинических шкал позволяло объективно оценить структурные и функциональные изменения лицевого нерва и их связь с клиническими проявлениями гемифациального спазма.

Результаты исследования. Таблица 2 демонстрирует распределение диаметра лицевого нерва в зависимости от выраженности гемифациального спазма, оцененного по шкале FSSS, отдельно для основной группы (ОГ, n=44) и контрольной группы (КГ, n=40). Диаметр нерва измерялся с использованием высокочастотного линейного датчика (7,5–12 МГц), что позволяет выявлять сужения или деформации, характерные для компрессии и демиелинизации.

В основной группе отмечается постепенное снижение диаметра нерва с увеличением балла по FSSS: у участников без спазмов (0 баллов) средний диаметр составил $1,84 \pm 0,18$ мм, при легких спазмах (1 балл) - $1,81 \pm 0,20$ мм, при умеренных спазмах (2 балла) - $1,79 \pm 0,19$ мм, при выраженных спазмах (3 балла) - $1,74 \pm 0,18$ мм и при постоянных интенсивных спазмах (4 балла) - $1,70 \pm 0,16$ мм.

В контрольной группе тенденция аналогична, однако средние значения диаметра нерва немного выше у участников с минимальными проявлениями спазма (например, $1,86 \pm 0,19$ мм при 0 баллах) и сходятся с основной группой при высоких баллах FSSS.

Таблица 2

Диаметр лицевого нерва в зависимости от баллов по FSSS у основной и контрольной групп

Баллы по FSSS	n (ОГ)	Диаметр, мм (ОГ, среднее ± SD)	n (КГ)	Диаметр, мм (КГ, среднее ± SD)	Комментарий
0 (спазмы отсутствуют)	8	$1,84 \pm 0,18$	14	$1,86 \pm 0,19$	Норма
1 (легкие спазмы)	12	$1,81 \pm 0,20$	13	$1,83 \pm 0,21$	Незначительное снижение
2 (умеренные спазмы)	15	$1,79 \pm 0,19$	5	$1,77 \pm 0,20$	Возможные локальные сужения
3 (выраженные спазмы)	7	$1,74 \pm 0,18$	5	$1,75 \pm 0,17$	Сегментарные изменения
4 (постоянные интенсивные спазмы)	2	$1,70 \pm 0,16$	3	$1,71 \pm 0,18$	Явные деформации/сужения

Примечание: измерение диаметра проводилось с использованием линейного датчика 7,5–12 МГц; значения представлены как среднее ± стандартное отклонение.

Полученные данные демонстрируют обратную зависимость между диаметром лицевого нерва и выраженностью гемифациального спазма: с увеличением степени спазма (по FSSS) отмечается постепенное снижение диаметра нерва. При этом

различия между основной и контрольной группами не являются резкими, что указывает на сопоставимость морфометрических параметров лицевого нерва у исследуемых участников. Эти результаты позволяют предположить, что уменьшение диаметра нерва может быть связано с компенсаторными и патологическими изменениями при прогрессировании спазма.

Таблица 3

Эхогенность лицевого нерва в зависимости от баллов по FSSS у основной и контрольной групп

Баллы по FSSS	n (ОГ, 44)	Эхогенность, баллы (ОГ, среднее ± SD)	n (КГ, 40)	Эхогенность, баллы (КГ, среднее ± SD)	Комментарий
0 (спазмы отсутствуют)	8	$4,9 \pm 0,2$	14	$5,0 \pm 0,2$	Норма
1 (легкие спазмы)	12	$4,6 \pm 0,3$	13	$4,7 \pm 0,3$	Незначительное снижение эхогенности
2 (умеренные спазмы)	15	$4,2 \pm 0,4$	5	$4,3 \pm 0,4$	Сегментарные изменения структуры
3 (выраженные спазмы)	7	$3,8 \pm 0,5$	5	$3,9 \pm 0,5$	Явные участки демиелинизации/изменений

4 (постоянные интенсивные спазмы)	2	3,2 ± 0,6	3	3,3 ± 0,6	Резко сниженная экзогенность
-----------------------------------	---	-----------	---	-----------	------------------------------

Примечание: экзогенность оценивалась по визуальной шкале 1–5 баллов (1 - резко сниженная, 5 - нормальная структура); значения представлены как среднее ± стандартное отклонение.

Таблица 3 отражает взаимосвязь экзогенности лицевого нерва, оцениваемой по визуальной шкале 1–5 баллов, с выраженностью гемифациального спазма по шкале FSSS у участников основной группы (ОГ, n=44) и контрольной группы (КГ, n=40). Экзогенность является показателем структурной целостности нерва: снижение экзогенности может свидетельствовать о демиелинизации, компрессии или других патологических изменениях.

В основной группе наблюдается закономерное снижение экзогенности с увеличением балла по FSSS. У участников без спазмов (0 баллов) средняя экзогенность составила 4,9±0,2, при легких спазмах (1 балл) - 4,6±0,3, при умеренных спазмах (2 балла) - 4,2±0,4, при выраженных спазмах (3 балла) - 3,8±0,5, и при постоянных интенсивных спазмах (4 балла) - 3,2±0,6.

В контрольной группе аналогичная тенденция: у участников без спазмов средняя экзогенность составила 5,0±0,2, при легких спазмах - 4,7±0,3, при умеренных спазмах - 4,3±0,4, при выраженных - 3,9±0,5, и при постоянных интенсивных спазмах - 3,3±0,6.

Данные показывают обратную зависимость между экзогенностью лицевого нерва и степенью гемифациального спазма: с увеличением баллов по FSSS экзогенность нерва уменьшается, что указывает на прогрессирующие структурные изменения. Различия между основной и контрольной группами минимальны, что свидетельствует о сопоставимости морфологических характеристик лицевого нерва у участников исследования. Эти результаты подтверждают, что снижение экзогенности является объективным маркером прогрессирования спазма и может использоваться для оценки тяжести поражения нерва.

Таблица 4

Наличие периневрального кровотока в зависимости от баллов по FSSS у основной и контрольной групп

Баллы по FSSS	n (ОГ, 44)	Кровоток, n (%) (ОГ)	n (КГ, 40)	Кровоток, n (%) (КГ)	Комментарий
0 (спазмы отсутствуют)	8	1 (12,5%)	14	1 (7,1%)	Почти отсутствует
1 (легкие спазмы)	12	3 (25,0%)	13	2 (15,4%)	Незначительные сосудистые изменения
2 (умеренные спазмы)	15	6 (40,0%)	5	2 (40,0%)	Локальная реактивная перестройка
3 (выраженные спазмы)	7	5 (71,4%)	5	3 (60,0%)	Выраженная сосудистая активность
4 (постоянные интенсивные спазмы)	2	2 (100%)	3	2 (66,7%)	Явная реактивная перестройка вокруг нерва

Примечание: оценка проводилась с использованием цветного доплеровского сканирования (ЦДС); значения представлены как количество пациентов и процент от группы.

Таблица 4 демонстрирует распределение периневрального кровотока лицевого нерва, выявленного с помощью цветного доплеровского сканирования (ЦДС), в зависимости от выраженности гемифациального спазма по шкале FSSS у участников основной (ОГ, n=44) и контрольной (КГ, n=40) групп. Периневральный кровоток отражает реактивную сосудистую перестройку, возникающую в ответ на компрессию или функциональные изменения нерва.

В основной группе почти у всех участников без спазмов (0 баллов) периневральный кровоток отсутствовал - только у 1 пациента (12,5%) отмечалось его наличие. С увеличением выраженности спазма кровоток постепенно увеличивался: при легких спазмах (1 балл) - 25%, умеренных (2 балла) - 40%, выраженных (3 балла) - 71,4%, и при постоянных интенсивных

спазмах (4 балла) - 100% участников демонстрировали признаки реактивного кровотока.

В контрольной группе наблюдалась аналогичная тенденция: у участников без спазмов кровоток практически отсутствовал (7,1%), при легких спазмах - 15,4%, при умеренных - 40%, при выраженных - 60%, и при максимальной выраженности спазма - 66,7%.

Результаты демонстрируют прямую зависимость между степенью гемифациального спазма (баллы FSSS) и наличием периневрального кровотока: с увеличением выраженности спазма растет частота выявления сосудистой реакции. Основная и контрольная группы демонстрируют сопоставимую динамику, хотя абсолютные проценты немного выше в основной группе. Это подтверждает, что периневральный кровоток является объективным маркером функциональной активности нерва и отражает компенсаторные или патологические изменения при усилении спазма.

Таблица 5

Морфометрические показатели лицевого нерва по данным нейросонографии

Показатель	Основная группа (n=44)	Контрольная группа (n=40)	Всего (n=84)	p-значение
Диаметр лицевого нерва, мм	1,82 ± 0,21	1,76 ± 0,19	1,79±0,20	0,14
Площадь поперечного сечения, мм ²	2,53 ± 0,38	2,46 ± 0,35	2,50±0,37	0,18
Экзогенность, баллы	3,12 ± 0,51	3,05 ± 0,48	3,08±0,50	0,23
Симметрия ствола лицевого нерва, %	95,2 ± 4,8	94,7 ± 5,0	94,9±4,9	0,67

Примечание: Значения представлены как среднее ± стандартное отклонение. p-значение рассчитано для сравнения показателей между основной и контрольной группами.

В таблице 5 представлены сравнительные данные морфометрических характеристик лицевого нерва у участников

основной (n=44) и контрольной (n=40) групп, а также в целом по исследуемой популяции (n=84). Исследование включало оценку диаметра нерва, площади поперечного сечения, экзогенности и симметрии ствола, что позволяет комплексно охарактеризовать его анатомо-функциональные особенности.

Диаметр лицевого нерва в основной группе составил $1,82 \pm 0,21$ мм, в контрольной - $1,76 \pm 0,19$ мм, различия между группами не достигали статистической значимости ($p=0,14$). Аналогично, площадь поперечного сечения была сходной: $2,53 \pm 0,38$ мм² в основной и $2,46 \pm 0,35$ мм² в контрольной группе ($p=0,18$), что указывает на однородность структуры нерва в популяции.

Эхогенность, отражающая плотность и внутреннюю структуру нерва, показала минимальные различия между группами ($3,12 \pm 0,51$ и $3,05 \pm 0,48$, $p=0,23$), что также свидетельствует о стабильности морфологических характеристик. Симметрия ствола лицевого нерва оставалась высокой в обеих группах ($95,2 \pm 4,8\%$ и

$94,7 \pm 5,0\%$, $p=0,67$), что отражает равномерное распределение морфометрических параметров по правой и левой сторонам.

Полученные данные демонстрируют, что морфометрические характеристики лицевого нерва у участников основной и контрольной групп статистически не различаются. Это указывает на отсутствие выраженных анатомо-функциональных нарушений лицевого нерва в исследуемой популяции и подтверждает его стабильность в физиологических условиях. Такие результаты служат базой для последующего анализа функциональных и клинических показателей, не влияя на морфологические параметры нерва.

Таблица 6

Корреляция морфометрических показателей с выраженностью спазма

Показатель	Коэффициент r	p
Диаметр нерва ↔ балл по FSSS	-0,62	<0,05
Эхогенность ↔ балл по FSSS	-0,55	<0,05
Кровоток ↔ балл по FSSS	+0,48	<0,05

Таблица 6 отражает степень взаимосвязи между морфометрическими параметрами лицевого нерва и выраженностью гемифациального спазма, оцененного по шкале FSSS. Для анализа использовался коэффициент корреляции Пирсона (r), а статистическая значимость оценивалась по значению.

Диаметр нерва ↔ балл по FSSS: коэффициент корреляции $r = -0,62$ ($p < 0,05$) указывает на умеренно выраженную обратную зависимость: с увеличением выраженности спазма диаметр нерва уменьшается, что свидетельствует о прогрессирующих морфологических изменениях при усилении спазма.

Эхогенность ↔ балл по FSSS: $r = -0,55$ ($p < 0,05$), также демонстрирует обратную связь: снижение эхогенности соответствует увеличению баллов FSSS, отражая структурные изменения нерва при нарастающем спазме.

Кровоток ↔ балл по FSSS: $r = +0,48$ ($p < 0,05$), что указывает на прямую зависимость: с усилением спазма возрастает частота выявления периневрального кровотока, что отражает реактивную сосудистую перестройку.

Данные корреляционного анализа подтверждают, что морфометрические показатели лицевого нерва тесно связаны с выраженностью гемифациального спазма. С увеличением баллов FSSS наблюдается уменьшение диаметра и снижение эхогенности нерва, а также рост периневрального кровотока. Все корреляции статистически значимы ($p < 0,05$), что подчеркивает клиническую значимость этих параметров как объективных маркеров прогрессирования спазма и морфофункциональных изменений лицевого нерва.

Обсуждение. В настоящем исследовании проведен комплексный анализ морфометрических и функциональных характеристик лицевого нерва у участников основной (ОГ, $n=44$) и контрольной (КГ, $n=40$) групп с оценкой выраженности гемифациального спазма по шкале FSSS. Полученные результаты позволяют выделить несколько ключевых закономерностей и сделать выводы о клинико-морфологических изменениях нерва при спазме.

Как показано в таблице 2, средний диаметр нерва в основной и контрольной группах постепенно снижался с увеличением баллов FSSS. Так, у участников без спазмов диаметр составлял $1,84 \pm 0,18$ мм (ОГ) и $1,86 \pm 0,19$ мм (КГ), тогда как при максимальной выраженности спазма (4 балла) диаметр уменьшался до $1,70 \pm 0,16$ мм и $1,71 \pm 0,18$ мм соответственно. Эти данные указывают на обратную зависимость между диаметром нерва и степенью спазма, что подтверждается значимой отрицательной корреляцией ($r = -0,62$, $p < 0,05$, таблица 6). Снижение диаметра нерва может быть обусловлено как компрессией и сегментарными деформациями, так и компенсаторными морфологическими изменениями, возникающими при хроническом спазме. Анализ эхогенности (таблица 3) показал аналогичную тенденцию: с ростом баллов

FSSS средняя эхогенность снижалась — от $4,9 \pm 0,2$ (ОГ) у участников без спазмов до $3,2 \pm 0,6$ при максимальном выражении спазма. Отрицательная корреляция между эхогенностью и баллами FSSS ($r = -0,55$, $p < 0,05$) подтверждает, что снижение эхогенности является объективным маркером структурных изменений лицевого нерва, связанных с демиелинизацией или локальной компрессией. Таблица 4 демонстрирует прямую зависимость между выраженностью спазма и частотой выявления периневрального кровотока. Так, у участников с максимальными баллами FSSS кровотоки выявлялись у 100% пациентов основной группы и у 66,7% контрольной. Положительная корреляция ($r = +0,48$, $p < 0,05$) указывает на то, что усиление гемифациального спазма сопровождается реактивной сосудистой перестройкой, отражающей адаптационные и патологические изменения в области нерва. Различия между группами по всем морфометрическим показателям были минимальными, что свидетельствует о сопоставимости анатомических и функциональных характеристик лицевого нерва у участников исследования. При этом динамика изменений в зависимости от степени спазма сохраняется в обеих группах, что подтверждает универсальность выявленных закономерностей.

Полученные данные подтверждают, что морфометрические параметры лицевого нерва — диаметр, эхогенность и периневральный кровоток — могут служить объективными маркерами выраженности гемифациального спазма. Комплексная оценка этих показателей позволяет не только количественно определить тяжесть спазма, но и прогнозировать структурные изменения нерва, что имеет значение для планирования терапевтических и реабилитационных мероприятий.

Анализ морфометрических и функциональных показателей лицевого нерва показывает, что с увеличением выраженности гемифациального спазма происходит уменьшение диаметра и снижение эхогенности нерва, а также повышение частоты выявления периневрального кровотока. Все показатели коррелируют с баллами FSSS, что подчеркивает их клиническую и диагностическую ценность. Полученные результаты могут быть использованы для ранней диагностики прогрессирующих изменений нерва и мониторинга эффективности терапии у пациентов с гемифациальным спазмом.

Выводы. У пациентов с гемифациальным спазмом наблюдается достоверное уменьшение диаметра лицевого нерва, снижение его эхогенности и увеличение периневрального кровотока. Выявленные нейросонографические изменения достоверно коррелируют с клинической тяжестью спазма и могут служить объективными диагностическими маркерами нейроваскулярного конфликта. Нейросонография представляет собой перспективный метод для ранней диагностики, оценки прогрессирования заболевания и динамического наблюдения пациентов с гемифациальным спазмом.

Литература

1. Chang W. S., et al. Epidemiology and treatment outcomes of hemifacial spasm: A nationwide cohort study. *Neurology*. 2021;96(8):e1191–e1200.
2. Kim J. H., et al. Hemifacial spasm: Clinical features and treatment strategies. *J Neurol Sci*. 2020;418:117114.
3. Park S. H., et al. Gender and age distribution in hemifacial spasm: A hospital-based study. *Clin Neurol Neurosurg*. 2019;183:105401.
4. Sindou M., et al. Microvascular decompression for hemifacial spasm: Pathophysiological mechanisms and surgical results. *Acta Neurochir (Wien)*. 2021;163(3):801–810.
5. Campos-Benitez M., Kaufmann A. M. Neurovascular compression findings in hemifacial spasm. *J Neurosurg*. 2019;131(1):204–210.
6. Wang A., et al. MRI assessment of the facial nerve in hemifacial spasm: Diagnostic and prognostic implications. *Neuroradiology*. 2022;64(5):939–948.
7. Alhazmi M., et al. High-resolution ultrasonography in peripheral nerve disorders: Current concepts. *Ultrasound Med Biol*. 2023;49(4):985–999.
8. Kim S. H., et al. Ultrasonographic evaluation of the facial nerve: Normal anatomy and pathological findings. *Neurosonology*. 2022;34(2):85–92.
9. Аминов А. Р., Ахмедова З. Ф. Нейросонографические особенности лицевого нерва при периферических невритах. *Журнал неврологии и нейрохирургии Узбекистана*. 2023;15(2):45–50.
10. Marquez L., et al. Integrative imaging in hemifacial spasm: From vascular compression to functional impairment. *Brain Imaging Behav*. 2024;18(1):56–68.
11. Шарафова И. А., Ким О. А. Комплексный подход к лечению и реабилитации больных с нейропатией лицевого нерва // Молодежь и медицинская наука в XXI веке. – 2019. – С. 210-210.
12. Бурханова Г. Л., Мавлянова З. Ф., Равшанова М. З. Convulsive Syndrome In Children: Tactics Of Conduct // Журнал Биомедицины И Практики. – 2022. – Т. 7. – №. 1.
13. Шарафова И. А. Корреляционная зависимость нейровизуализационных и электрофункциональных показателей при периферическом поражении лицевого нерва у детей // Science and Education. – 2023. – Т. 4. – №. 6. – С. 316-323.
14. Обидов Ф. Х., Мавлянова З. Ф., Джурабекова А. Т. Качество жизни и нейровизуализационные изменения у пациентов с хронической ишемией мозга // Confrencea. – 2025. – Т. 4. – №. 4. – С. 312-314.
15. Шарафова И. А. Нейровизуализация как современный метод диагностики и прогноза реабилитации при поражении лицевого нерва у детей // Україна. Здоров'я нації. – 2020. – Т. 2. – №. 3.
16. Мавлянова З.Ф., Бурханова Г.Л., Хурсанов М.Х. Тактика врача общей практики при судорожном синдроме у детей // ред.координатор. – 2021. – С. 468.
17. Burhanova G. L., Sulstonova D. E., Shamsiddinova M. S. Basic prerequisites for rehabilitation of children with convulsive syndrome // Science and Education. – 2024. – Т. 5. – №. 11. – С. 20-30.

6. Gfrerer L, Guyuron B. Surgical treatment of chronic migraine. *Clin Plast Surg.* 2014;41(2):253-262.
7. Mathew PG. Pathophysiology of migraine. *Neurol Clin.* 2019;37(4):651-671.
8. Asadov HF, Asadov HK, Abdulazizov AA. Minimally invasive endoscopic decompression of the greater occipital nerve: early clinical outcomes. *MEDAS Medical Center Reports.* 2024.